

HARAKATI CHEKLANGAN ODAMLAR UCHUN UYLARNING ICHKI DIZAYNINING XUSUSIYATLARI

Kurbanova Maxsuda Karshiyevna

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqola harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlar uchun interyerlarni jihozlash xususiyatlariga bag'ishlangan. Unda kirish imkoniyatini ta'minlash, xavfsizlik, mebel va sanitariya-texnika jihozlarining ergonomikasi hamda qulay va funksional makonni yaratish kabi asosiy jihatlar ko'rib chiqiladi. Eshiklar ostonasini kengaytirish va harakatlanish uchun bo'sh joy qoldirish, tutqichlar va sirpanmaydigan qoplamalar o'rnatish, balandligi sozlanadigan mebel va "aqli uy" tizimlarini joriy etish zarurligi ta'kidlanadi. Maqola nogironligi bor odamlar uchun qulay va mustaqil turmush tarzini yaratishning ahamiyatiga urg'u beradi.

Kalit so'zlar: interyer, ergonomika, aqli uy, imkoniyati cheklangan odamlar, universal dizayn, tendensiya, estetik, klassika.

Har bir inson salomatligimiz juda nozik ekanligini unutmasligi lozim. Uni iloji boricha uzoqroq saqlash uchun yoshlikdan g'amxo'rlik qilish kerak. Biroq shunday odamlar toifasi borki, ularning salomatligi qandaydir sabablar tufayli zaiflashgan bo'ladi. Bular imkoniyati cheklangan insonlardir. Ular ham boshqalarday, faqat mustaqil harakatlanishda ayrim qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ularga qulay yashash sharoitlarini yaratish uchun ba'zi sa'y-harakatlarni amalga oshirish zarur.

Imkoniyati cheklangan odamlar uchun qulay muhit yaratish shaharlarda universal dizaynning asosiy tamoyiliga aylandi. Shu bois yildan-yilga insonning istalgan joyda, hatto nogironlar aravachasida bo'lsa ham mustaqil harakatlanishi uchun qulay sharoitlar yaratilishi loyihalashning muhim bosqichlaridan biriga aylandi.

Ushbu tendensiya ichki dizaynda ham davom etmoqda. Endi har qanday ehtiyojga ega bo'lgan odamlar uchun zamonaviy interyer yaratishda hech qanday muammo yo'q. Bu yerda kundalik hayotni tartibga solish bilan bog'liq ba'zi nuanslar mavjud, ammo estetik nuqtai nazardan, bunday interyerlar klassikadan hech qanday kam emas - agar loyihalar professionallar tomonidan ishlab chiqilgan va amalga oshirilgan bo'lsa albatta.

Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun interyerni to'g'ri tashkil etishda, uning xavfsiz harakatlanishini ta'minlash zarur. Agar bu nogironlar aravachasi foydalanuvchisi bo'lsa interyerni shunday rejalashtirish kerakki, u xonadon bo'ylab erkin harakat qila olsin. Ehtimol, buning uchun xonalararo o'tish joylarini yarim metr kengroq qilish yoki koridor devorlarini bir-biridan ajratish uchun xonani qayta ishlab chiqishni talab qilishi mumkin. Ba'zan, bu maqsadlar uchun ikkita xona birlashtiriladi, masalan, oshxona va yashash xonasi yoki hammom birlashtiriladi [1].

Bundan tashqari, xonalardagi devorlarga va uy-ro'zg'or buyumlari yaqinida tutqichlarni ta'minlash kerak. Hammom va oshxonada yuqori namlik va yuqori harorat o'zgarishiga qarshi yaxshi himoya xususiyatlariga ega bo'lgan xrom yoki zanglamaydigan po'latdan yasalgan dastgohlar va tutqichlarni o'rnatish mumkin. Bunday holda, tayanchlar yuqori yuklarga bardosh bera oladigan qalin devorli metallardan yasalgan

bo'lishi kerak. Funksional maqsadlarga qo'shimcha ravishda, tutqichlar tashqi ko'rinishi bilan xonaning ichki qismini buzmaslik uchun estetik jihatdan ham yoqimli ko'rinishi kerak.

Harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlar uchun mo'ljallangan interyerlarni jihozlash o'ziga xos yondashuvni talab qiladi, chunki bu makon nafaqat qulay va funksional, balki xavfsiz ham bo'lishi kerak. Bunday interyerlar yashovchilarning jismoniy harakati va ularning yordam va kirish imkoniyatiga bo'lgan ehtiyojlarini inobatga olgan holda yaratiladi. Quyida qulay va foydalanishga yaroqli makonni yaratish bo'yicha asosiy tamoyillar va tavsiyalar bilan tanishamiz.

1. Kirish imkoniyati va erkin harakatlanish:

Harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlar uchun interyerning asosiy maqsadi maksimal darajada kirish imkoniyatini yaratish va uying barcha qismlarida erkin harakatlanishni ta'minlashdir. Buning uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim:

- **Eshik ostonalari**ni kengaytirish (80-90 sm gacha), bu esa nogironlar aravachasida bemaol harakatlanishni ta'minlaydi.
- **Parchalar va baland ostonalardan qochish** yoki ularni maksimal past qilib o'rnatish, bu harakatlanishni osonlashtiradi.
- **Xonalar maydonini kengaytirish**, bunda aravachada burilish uchun kamida 1,5 metr bo'sh joy qoldirish zarur [2].

2. Ergonomika va foydalanish qulayligi

Har bir mebel va maishiy texnika elementiga kirish oson va qulay bo'lishi kerak:

- **Mebel** imkon qadar yumaloq burchaklar bilan tanlanadi, bu esa jarohat olish xavfini kamaytiradi.
- **Oshxona shkaflari va javonlari** o'tirgan holatda ham ularga osongina yetib borish uchun optimal balandlikda o'rnatilishi kerak. Ilgichli javonlarning osti oyoqlar uchun bo'sh qoldirilsa, bu o'tirgan odamga ishlashni osonlashtiradi.
- **Tutqichlar va o'chirgichlar** esa pol yuzasidan 90-120 sm balandlikda o'rnatiladi, bu ularga oson yetish imkonini beradi [3].

3. Maxsus sanitariya jihozlari va hojtaxona qulayligi

Hojtaxona harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlar uchun xavf darajasi yuqori bo'lgan hudud hisoblanadi va alohida e'tiborni talab qiladi:

- **Tutqichlar o'rnatish** unitaz, yuvinish joyi va dush yonida xavfsizlikni oshiradi.
- **Aralash tirgichlar** uzun tutqichlar yoki sensorli boshqaruv bilan o'rnatiladi, bu ularning foydalanishini osonlashtiradi.
- **Dush kabinasi** maxsus yig'iladigan o'rindiqli yoki skameykaga ega bo'lishi kerak, shuningdek, unga kirish uchun balandliksiz eshik ham zarur.

- **Pol qoplamasi** vannaxonada va boshqa nam joylarda sirpanmas materiallardan qilingan bo'lishi kerak, bu yiqilish xavfini kamaytiradi.

4. Yoritish va xavfsizlikni optimallashtirish

Yoritish yetarlicha yorug' va boshqarishda qulay bo'lishi kerak:

- **Avtomatik yoritish** harakat detektorlari yoki masofaviy o'chirgichlar yordamida amalga oshiriladi, bu esa qo'shimcha harakatlarni kamaytiradi.

- **Pollar va tutqichlar yoritilishi** ayniqsa zinapoya yoki yo'laklarda qorong'i vaqtda yo'nalish aniqligini yaxshilaydi.

- **Signalizatsiya va detektorlar** (masalan, yong'in va gaz signalizatsiyasi) aqlli uy tizimiga ulanishi va mobil qurilma yoki pult orqali boshqarilishi mumkin.

5. "Aqlli uy" tizimi integratsiyasi

"Aqlli uy" tizimi harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlarning hayotini yengillashtirib, uydagi turli jihatlarni masofaviy boshqarish imkonini beradi:

- **Yoritish, harorat va maishiy texnika boshqaruvi** smartfon yoki ovoz yordamida amalga oshiriladi.

- **Video domofon va kameralar** uy ichidagi holatni nazorat qilish va xavfsizlikni ta'minlaydi.

- **Avtomatlashtirilgan pardalar va oynalar** esa yangi havo va tabiiy yorug'likni oson kirishini ta'minlaydi.

- **Yong'in yoki tutun detektorlari** kabi xavfsizlik tizimlari avtomatik ravishda signal beradi, bu esa xavfsizlikni oshiradi va tezkor yordam choralari ko'rish imkonini yaratadi.[4].

6. Individual yondashuv

Har bir odamning o'ziga xos ehtiyoj va talablarini inobatga olish muhimdir, shuning uchun yashovchilarning afzalliklari va odatlari hisobga olinishi kerak. Ayrim hollarda, maxsus mebel dizayni yoki standart yechimlarni shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirish talab etilishi mumkin.

Harakatlanish imkoniyati cheklangan odamlar uchun qulay va xavfsiz interyer yaratish puxta rejalashtirish jarayonini talab qiladi. To'g'ri yondashuv bilan bunday yashovchilarga maksimal darajada mustaqillik va qulaylikni ta'minlash, ularning kundalik hayotini yanada oson va yoqimli qilish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Holmes-Sidle, James. Barrier-Free Design: A Manual for Building Designers and Managers. London: Architectural Press, 1996.

2. Остроумова, В. Доступная среда: проектирование и адаптация интерьеров. Москва:2021 год.

3. Berdiyev E.T., Maxmudova G.B. "Vertikalniy ozelenenie" (o'quv qo'llanma).– Toshkent, 2017y.

4. Maxkamov S. A ., Daminova U .O ., S haumarova D.A "Interyer va jihozlash" Toshkent, 2020 - yil

